

2 A42C, 4 A42S



0 2 4 6 8 10 12

2 A42C, 4 A42S



- A
- C
- S
- {AS}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

2 A42C, 4 A42S



- A
- C
- S
- {AS}

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

2 A42C, 4 A42S



0 2 4 6 8 10 12